

Título: Español Moderno para chinos: el sesgo del pensamiento colonial en el discurso cultural hispanoamericano

Suleidis Sanabria Acosta

Universidad de Estudios Internacionales de Hebei.

Máster en procesos culturales cubanos, Universidad de las Artes (ISA).

suleidis.sanabria@hotmail.com

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021.

Temática: Trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

Resumen

Esta investigación se realiza a partir de las deficiencias encontradas en estudiantes graduados de la Facultad de idioma español de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, China, para asumir y reproducir la idea de Hispanoamérica como un conglomerado heterogéneo. Así se inició un proyecto cuyo objetivo es conocer la idea sobre la diversidad cultural hispanoamericana que divulgan los libros para la enseñanza del idioma español como lengua extranjera para estudiantes chinos. En este caso se seleccionaron *Español Moderno libro del estudiante 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1* por ser el curso más usado en las universidades y además constituyen la primera sección de aprendizaje. Mediante el análisis cualitativo de estos materiales y el trabajo etnográfico con los estudiantes se identificó que la información cultural con que se construye la idea del sujeto y la sociedad hispanoamericana es dispersa, incoherente y superficial. Se ofrece una visión de Hispanoamérica equiparada con España; entendiéndose esta como una región de sociedad cristiana, población hispanohablante y cultura latina con algunos detalles peculiares y paisajes turísticos. La intención final de este trabajo está en proporcionar un ambiente donde el proceso de aprendizaje se constituya en el menor costo simbólico posible y la información cultural más genuina pues representar la realidad cultural hispanoamericana de forma respetuosa y certera implica

descolonizar la percepción y comprender a Hispanoamérica desde Hispanoamérica y no a través de filtros coloniales que pretenden perpetuar una visión constreñida abonada por el análisis etnocéntrico y la negación de la realidad.

Palabras clave: Hispanoamérica, idioma español, diversidad cultural, etnocentrismo

Abstract

This research is based on the deficiencies found in graduate students of the Spanish language faculty of Hebei International Studies University, China, to assume and reproduce the idea of Hispanic America as a heterogeneous conglomerate. Thus, a project initiated with the aim of discovering the idea of Hispanic American cultural diversity disseminated in books for teaching Spanish as a foreign language to Chinese students. In this case, Modern Spanish Student's Book 1 and Modern Spanish Reading Book 1. These books selected because they are the most widely used courses in universities., also constitute the first learning section. Through the qualitative analysis of these materials and the ethnographic work with the students, it identified that the cultural information with which the idea of the Hispanic American subject and society is constructed scattered, incoherent and superficial. It offers a vision of Hispanic America equated with Spain, this is presented as a region of Christian society, Spanish-speaking population and Latin culture with some peculiar details and touristic landscapes. The final intention of this work is to provide an environment where the learning process is constituted at the lowest possible symbolic cost and the most genuine cultural information, since representing the Hispanic American cultural reality in a respectful and accurate way implies decolonizing perception and understanding Hispanic America from Hispanic America and not through colonial filters that seek to perpetuate a constrained vision fertilized by ethnocentric analysis and the denial of reality.

Keywords: Hispanic America, Spanish language, cultural diversity, ethnocentrism.

*“En tierras en que se habla el castellano, como el
Alma, tiene más de mariposa que de bestia famélica”*

José Martí

Introducción

Los países hispanohablantes que se ubican en la región de Latinoamérica y el Caribe constituyen un complejo cultural que no es posible resumir en unos pocos textos. Resulta irreal pretender colocar, en unas páginas, la diversidad de pueblos con historia milenaria anterior a la llegada de Cristóbal Colón y otros colonizadores, pues la historia de los pueblos originarios es determinante en la realidad cultural de los países hispanoamericanos. En esta región, además, se encuentra la mayoría de la población hispanohablante y aunque el idioma sea herencia de la colonización, no es certero entender, para un estudio, la región hispanoamericana como un conglomerado homogéneo.

Asuntos transversales como el etnocentrismo, el pensamiento colonial, la información parcial que reproducen las agencias de reproducción cultural cuando representan la ideología de una realidad cercenada, la violencia simbólica a través de la imposición de códigos culturales son aspectos para analizar y establecer relaciones entre la información presente en los libros de *Español Moderno libro del estudiante 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1*, la realidad cultural hispanoamericana y el conocimiento que se genera en los estudiantes.

La investigación se realiza a partir de las deficiencias encontradas en estudiantes graduados de la Facultad de idioma español de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei para asumir y reproducir la idea de Hispanoamérica como un conglomerado heterogéneo y la intención final de este trabajo está en proporcionar un ambiente donde el proceso de aprendizaje se constituya en el menor costo simbólico posible y la información cultural más genuina.

Durante el transcurso de dos años, se ha observado, en la reproducción del conocimiento adquirido por los estudiantes, un significativo déficit de información sobre la realidad cultural hispanoamericana. A pesar de contar con bibliografía especializada en temas culturales, equipos de profesores extranjeros con un sólido conocimiento sobre metodologías y estrategias para el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza-aprendizaje, existe una percepción errónea y limitada sobre aspectos culturales de la realidad social y cultural de los países hispanohablantes en la región de Latinoamérica y el Caribe, que se manifiesta en el proceso de confección y discusión de las tesis de grado. Esto se ha comprobado a partir del desarrollo de tutorías de tesis con enfoque hacia la realidad hispanoamericana y durante tribunales de evaluación sobre la misma temática. En grupos de discusión formado por profesores de diferentes asignaturas, pero todas relacionadas con diferentes aspectos culturales en la región hispanohablante de Latinoamérica y el Caribe. La razón principal que lleva a la elección del conjunto de libros *Español Moderno libro del estudiante 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1* es, por ser el más usado en las universidades de China.

Algunos antecedentes

No son escasas las investigaciones donde el contenido cultural de los libros de texto actúa como objeto central. Desde diferentes enfoques se pretende analizar los aspectos que contienen en sí la confección de un material para el aprendizaje. Para el 2012 el manual *Español Moderno* en su edición del 2008 aún no contaba con la actualización de las normativas para el uso del idioma español como lo establece la Asociación de Academias de la Lengua Española (Xiaoxiao, 2012). Para este mismo manual se realiza el *Análisis del manual chino de ele: español moderno* donde se profundiza para la mejora de la teoría lingüística y pedagógica utilizada en la enseñanza del español (Camacho, 2015) y como bien concluye la autora, «la idea de enseñar el español desde el español, no desde el chino, porque no tienen nada que ver» es una cuestión de reconocer las diferencias culturales y entender a la cultura otra como igualmente respetable.¹

Para la edición de *Español Moderno* de 2014 En Boletín de ASELE, Matías Hidalgo Gallardo reseña el manual Español Moderno donde plantea la evidente obsolescencia pedagógica y metodológica (Gallardo, 2017) a pesar de las repetidas ediciones, además de que, como plantea de forma muy coherente, el conocimiento sociocultural explicado solamente en idioma chino limita al profesor hispanohablante de someter a crítica el contenido del texto. De la misma forma restringe la posibilidad de incentivar en el estudiante la curiosidad al contraponer un texto en su idioma y el mismo en la lengua por aprender.

En un análisis crítico del discurso en tres materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera, en 2020, se constata la creación de estereotipos de corte

¹ Existen diversos análisis para ediciones anteriores a la de 2014 entre ellos: Sánchez Griñán (2008 y 2009c), López Tapias (2011), Anglada Escudé y Zhang (2012), Yang (2013) o Galloso Camacho et al. (2015). Pero el recorrido permite visualizar la evolución de algunos aspectos analizados, así como las diversas áreas de interés.

neoliberal debido al enfoque erróneo de valores y aspectos socioculturales ofrecidos al estudiante (Cassany, 2020). Este estudio fue limitado a la sociedad española. Aunque estos materiales no incluyen el texto *Español Moderno*, sí forman parte de la serie de libros que reproducen una visión distorsionada del entorno cultural del idioma español.

Otra reseña del libro *Español Moderno en 2020* (Ma, 2020) observa la estructura y los métodos usados, aclara la preferencia de los libros editados por autores chinos y los libros editados en España como material auxiliar. En este caso no se menciona qué variante del idioma se utiliza para la confección de la edición, tampoco se realiza una revisión crítica sino más bien descriptiva del texto. Otro interesante análisis con la intención de ahondar en el componente cultural resulta el estudio de los libros de lectura *Español Moderno*, aunque se señala desde los aspectos cuantificables y no se analizan las cualidades de la información. No se tiene en cuenta que las cantidades pueden ser sesgadas por las cualidades. Más cantidad no significa legitimidad o certeza en la información cultural que ofrece. Bien declara la autora que, «según la introducción a los manuales, la finalidad principal de los mismos es enriquecer el conocimiento del idioma, las leyes que lo regulan y aumentar el vocabulario, lo que incidirá en una mejora de su expresión oral y su expresión escrita» (Polo), pero estos libros constituyen objetos de reproducción cultural donde se representa al otro como sujeto o grupo portador de cultura. Omitir estas características es desinformar y tergiversar una realidad objetiva del idioma representado en su mayoría en la región de Latinoamérica y el Caribe donde se habla español como idioma oficial o por influencia cultural.

Es válido aclarar que Hispanoamérica no es una entidad histórico-cultural equivalente a España pues desde la perspectiva que pretende realizar un análisis de los componentes culturales, si se inicia desde una posición errónea y se ubica en un sitio equivocado para

efectuar el análisis, la probabilidad de conclusiones desacertadas aumenta; es decir, pretender homologar Hispanoamérica y España es un error taxonómico pues mientras España constituye un país, Hispanoamérica es una región geográfica conformada por 19 países.²

Este error se repite permanentemente en las intenciones del análisis cultural. Tanto la variante del idioma español como la información cultural se inclinan a España³ y marginan a la mayoría hispanohablante, además no se aclara en los textos la variante del idioma a la que se hace referencia. Es perfectamente comprensible que un curso de idioma español esté dirigido a profundizar en una variante específica, no obstante, constituye un error pretender venderse como la representación del idioma cuando en realidad solo se caracteriza a una minoría.

Cuestiones como intereses, aspiraciones, proyectos, ambiciones, tendencias, curiosidades se fijan en el proceso de asimilación cultural en relación con el entorno. Se debe tener en cuenta que el interesado en aprender idioma español como lengua extranjera tiene dos posibilidades de entorno, desde su propia realidad o desde una ubicación en el contexto hispanohablante.

En el contexto hispanohablante el sujeto podrá apropiarse de la realidad con la que establece contacto. Pero es desde esa realidad y no otra. Si estudia idioma español en México, Argentina o Venezuela asumirá las características de la variante del idioma presente en los referidos países y no otra. Esto a su vez no garantiza que el estudiante se llevará una información certera de la realidad cultural de la región sino solo del entorno

² Véase gráfico 2 «hispanohablantes a nivel internacional»

³ Según datos actuales la variante del español en España solo representa el 9% de los hispanohablantes a nivel mundial, en <https://www.entreltras.eu/actualidad/mas-de-585-millones-de-personas-hablan-espanol-en-el-mundo-segun-el-anuario-del-instituto-cervantes/> (Consultado el 7 de septiembre de 2021).

donde se formó. Sin embargo, ya sea que el conocimiento se produzca desde la distancia del contexto cultural latinoamericano y caribeño o en un entorno más favorable, es imperativo establecer una dinámica informativa que abarque la realidad cultural del otro como legítima y respetable, y en este caso uno de los medios para establecer el flujo de información lo constituyen los libros que son objetos reproductores de la cultura. Es necesario garantizar que los textos utilizados, en su contenido, reproduzcan de forma respetuosa la identidad cultural del idioma que representan y construyan la idea de Hispanoamérica como una región de legítima diversidad cultural. La recurrencia en las investigaciones visualiza a Hispanoamérica como una demarcación de la cultura hispánica en el continente americano. No se concibe como una región conformada por una complejidad cultural sino una imaginada especie de “gen hispánico” reproducido donde, más de 400 millones de habitantes, incluidos la gran masa de grupos originarios se pretende comparar con la Península Ibérica.

Abunda en el discurso sobre Hispanoamérica, visto desde las actividades de tipo académico, cultural, social y político en idioma español un carácter etnocéntrico y colonial que reproduce la ideología del agente subalterno, el sujeto inferior nativo de Latinoamérica y el Caribe. La permanente homologación de España e Hispanoamérica es un enfoque de análisis erróneo porque no es posible comparar un país, con diecinueve. A no ser que el enfoque etnocéntrico entorpezca el proceso de razonamiento. El discurso adulterado se reproduce y estimula la creación de estereotipos y disparates como la idea de “raza”, la existencia de “indios” en la región de Latinoamérica y el Caribe o la intención de diferenciar la cultura con mayúscula y minúscula, y cuanta característica distinga al otro como agente subalterno. Esto no es más que una repetición del etnocentrismo y el pensamiento colonial que reproducen ideologías ajenas a los entornos

socioculturales diversos. El español ha de estudiarse desde las características del idioma, pero también desde la diversidad cultural que esto implica.

Los libros *Español Moderno libro del estudiante 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1* se conformaron según las características de la educación en China, lo que no condiciona que el contenido cultural deba subordinarse al criterio del agente externo. Aunque no se declare, los libros cuentan una historia, además de la propuesta como objetivo. A través de imágenes, presentaciones u omisiones se construye el conocimiento y la percepción del otro. Por ello, el propósito de este estudio etnográfico-narrativo es determinar la información cultural sobre Hispanoamérica desde el discurso que ofrecen los libros *Español Moderno libro del estudiante 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1*.

La información cultural se refiere a todos los elementos presentes en los libros que informan sobre el conjunto de tradiciones y estilo de vida adquiridos por los miembros de una sociedad a través de la interacción social, donde se incluyen sus formas de sentir, pensar y actuar. Esta selección se hace a partir del concepto de cultura concebido por Marvin Harris, quien plantea que «cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)»⁴ el cual es continuidad de la definición planteada por Sir Edward Burnett Tylor que se refiere en el mismo texto:

⁴ Véase en Panyella, A. (1962). Antropología cultural. *Boletín Del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA*, 28, 209–243 p4.

La cultura... en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humanas (1871:1).⁵

Después de la revisión de los libros *Español Moderno Libro del Alumno 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1* se determinó codificar el contenido del texto según los siguientes indicadores culturales:

1. Artes (bailes, arquitectura, escultura, música, literatura)
2. Lugares (paisajes naturales, ciudades)
3. Personas (fototipo, ocupación, sexo, grupo etario, representantes de la cultura)
4. Economía (aspectos económicos representativos)
5. Tradiciones
6. Cultura alimenticia
7. Religión
8. Familia
9. Vivienda
10. Valores

⁵ Ídem

11. Patrimonio

Resultados

Según los libros *Español Moderno libro del estudiante 1* y *Español Moderno Libro de lectura 1* los países hispanohablantes se constituyen por una población en su mayoría joven (gráfico 1), con predominio del fototipo entre 1-4 (gráfico 2), lo que corresponde a personas entre pelirrojas y ligeramente morenas, con una cantidad en género femenino ligeramente superior al masculino (gráfico 3).

Sobre los aspectos culturales que respaldan la evidente diversidad cultural en que se desenvuelve el idioma español a nivel internacional, se muestra que solo 9 países del área de Hispanoamérica están representados de alguna forma (gráfico 4), así como la representación cultural de España en un 59% (gráfico 5) aunque representa solo el 9% de la población hispanohablante a nivel mundial (gráfico 6). La información cultural sobre naciones ajenas al contexto hispanohablante supera la referente a cualquiera de los países hispanoamericanos (gráfico 7) y cuestiones a considerar para establecer relaciones en cualquier contexto cultural como son la información referente a las particularidades sobre la familia, los valores y la vivienda se omiten y se consideran homogéneos para todos los contextos culturales (gráfico 8). En este último gráfico se detalla la información sobre las ocupaciones y oficios separado de las características fenotípicas de las personas pues este aspecto se considera también como proveedor de la información cultural de una sociedad. También se aprecia la insistencia en el patrimonio como foco de interés turístico y no como imaginario representativo de la identidad.

Etnocentrismo y colonialidad: el manto oscuro sobre Hispanoamérica⁶.

El debate sobre colonialidad y la necesaria descolonialidad⁷ surgieron a fines del siglo XX, específicamente en los años noventa, con el análisis de la modernidad realizado por Aníbal Quijano donde considera esta como un proceso bajo el cual se disfraza la colonialidad en su dimensión constitutiva.

El análisis de la colonialidad, con énfasis primero en América Latina y despliegue posterior a nivel mundial como un nuevo horizonte histórico despojado del etnocentrismo europeo resultó en una nueva corriente para concebir y describir la realidad hispanoamericana. Si bien es cierto que todas las sociedades y grupos humanos tienden al etnocentrismo a partir de la valoración de lo propio, es grotesco el carácter etnocentrista en detrimento de lo ajeno.

El concepto de colonialidad, en la praxis, permite identificar la información donde se reproduce el discurso colonial que falsifica la diversa realidad cultural hispanoamericana. A su vez, el etnocentrismo como inclinación a interpretar la realidad desde los preceptos culturales propios, se muestra en su lado más oscuro cuando en él se reproduce el pensamiento colonial.

El proceso de producción gnoseológica bajo el cual se construyó la idea de la sociedad hispanoamericana comenzó entonces a deconstruirse desde la perspectiva descolonial

⁶ Aunque los procesos históricos afines a las cuestiones de la colonialidad forman parte de la configuración sociopolítica y cultural en la región de Latinoamérica y el Caribe, se usará Hispanoamérica para delimitar el estudio pues este trabajo se centra en la información sociocultural de los países hispanohablantes de la mencionada región.

⁷ Nótese aquí que se hace referencia a descolonialidad y no a decolonialidad. Esto se sustenta sobre el análisis de los términos tratados por Aníbal Quijano y Walter Mignolo respectivamente, donde se concluyó que, aunque parecen similares en cuanto a concepción y morfología en general, la aplicación en diversos estudios los hace contrarios. La proyección práctica brindada por Mignolo para decolonialidad se detiene en la frontera epistemológica para emitir estrategias y formas contestatarias, que no constituyen la asunción liberadora del sujeto como agente legítimo portador de una identidad cultural, sino un reclamo para la aceptación del otro desde la apropiación de sus códigos culturales. Sin embargo, la opción descolonial declarada por Quijano proclama la acción de reivindicar procesos y hacer culturales para dignificar al sujeto hispanoamericano.

para formar una realidad otra donde los criterios epistemológicos se construyen en las realidades propias y no desde contextos ajenos porque,

la creación de la identidad a partir de la referencia blanca y eurocéntrica es predominante, pues las identidades se construyen por los dispositivos de dominación o “desde arriba”, sin embargo, los sujetos y grupos sociales negros e indígenas también han construido sus formas de habitar el mundo y de entenderlo sin necesidad de ligarlas únicamente a la referencia europea (Espinosa, 2015).

El desafío al pensamiento eurocéntrico hegemónico se constituyó desde el cuestionamiento del poder y la intención de transformar la realidad histórico-social por el pensamiento crítico, de manera que el patrón de poder colonial propuso categorías y conceptos para delimitar la realidad cultural propia de la región, donde la experiencia histórica estuvo tergiversada por la intención de civilizar. El sistema histórico y sus criterios impuestos desde el poder etnocéntrico y colonial dominante se atribuyó la capacidad de restar prestigio a quien no comulgara con sus principios epistemológicos y así la exclusión de otras formas de hacer y conocer el mundo se reprodujeron en subalternidad del sujeto otro. No se puede negar que el testimonio de la necesidad sobre el despojo colonial se evidencia en la cultura de resistencia tanto de los grupos originarios como de los esclavizados cuando han hecho perdurar en el tiempo sus núcleos culturales. Enriquecidos sí, pero relegados no.

La realidad cultural hispanoamericana no puede concebirse sin el legado y la presencia aborígen, europea, africana y de otras latitudes en toda su dimensión

gnoseológica, pero la imposición de identidades desde el paradigma eurocentrista reproducen la construcción de la otredad y la mismidad como agentes antagónicos donde el sujeto otro debe formarse desde el imaginario, en un sujeto cognoscente afín a los criterios estipulados por el discurso colonial.

La intención, la acción de reivindicar procesos y haceres culturales para reconocer al sujeto hispanoamericano no resultan eficientes cuando se constituyen solo en declaratoria. Este proceso lo forman estrategias y formas contestatarias, que establecen la asunción del sujeto como agente legítimo propietario de una identidad cultural, y no el reclamo para la aceptación desde la apropiación de códigos culturales ajenos.

Como bien señala Aimee Cesaire: «La distancia de la colonización a la civilización es infinita» (Cesaire, 2006) y lo que ocurrió en Hispanoamérica fue un proceso de colonización con toda su indumentaria salvaje. No es filantropía lo que ocupa la personalidad del colonizador, sino egoísmo, interés, misantropía. Sobre semejante soporte emocional no es posible construir políticas en beneficio del otro. Por muy bien argumentada que esté una idea, postulado o tesis, no puede ser confiable si se edifica desde el principio colonial, donde el agente externo se cree propietario de una superioridad o criterio cultural que debe imponer a su antagónico. Precisamente la colonialidad del saber «se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna (Maldonado-Torres, 2003)», por ello, en el entramado epistémico que abarca la colonialidad, el papel de la cultura y todos sus escondrijos son primordiales para liberarse del agónico modelo colonial y comenzar a formar parte del proceso descolonial.

La idea de que los aspectos culturales del idioma español pueden resumirse como una totalidad, resulta una clara tergiversación epistemológica que ignora la diversidad y reproduce conceptos mal interpretados del materialismo histórico

En la región hispanoamericana, la diversidad de grupos originarios⁸, con sistemas sociales propios mostraron que no todos los miembros de una sociedad se subordinan y se construyen como sujetos afines a la cultura dominante. Sin embargo, la comunicación entre la cultura dominante y otras formas de interpretación de la realidad constituyen un terreno de enriquecimiento mutuo donde las relaciones históricas de convivencia determinan el grado de correlación entre ambas culturas.

Las relaciones entre las diversas culturas hispanoamericanas marginadas donde se deterioró el universo simbólico y las clases dominantes productoras de un sistema cultural ajeno e impuesto conformaron un sincretismo cultural con carácter más regional que fronterizo donde una coloreada sociedad no puede homogeneizarse ni someterse a comparación con su vecina. Todo este andamiaje de conocimiento se encuentra cuestionado en la actualidad porque la perspectiva hispanoamericana, en su opción descolonial proporciona nuevas alternativas para el conocimiento a partir de la reconstitución de la intersubjetividad del individuo hispanoamericano a través de la apropiación de conceptos estéticos propios, ya no impuestos por imitación para formar parte de la cultura dominante, europea y moderna sino asumidos por la liberación subjetiva de honrar y liberar todo aquello marginado por la dominación cultural eurocentrista.

⁸ Véase gráfico 9 sobre la diversidad en Hispanoamérica desde algunos componentes étnicos.

Representar el reflejo cultural de Nuestra América⁹ de forma respetuosa y certera implica descolonizar la percepción y comprender a Hispanoamérica desde Hispanoamérica y no a través de filtros coloniales que pretenden perpetuar una visión constreñida abonada por el desconocimiento. El idioma español se reprodujo por el proceso colonial, pero también se irguió en identidad y la mayor prueba del impacto de la diversidad cultural en la transformación del idioma está en la existencia de múltiples variantes nacionales¹⁰ que moldean en comunidad de poderes su forma actual. Ya Martí lo declaraba desde el siglo XIX:

Buena lengua nos dio España, pero nos parece que no ha de quejarse de que se la maltratemos: quien quiera oír a Tirso y Argensolas, ni en Valladolid mismo los busque, aunque es fama que hablan muy bien español los vallisoletanos:—búsquelos entre las mozas apuestas y mancebos humildes de la América del Centro, donde aún se llama galán a un hombre hermoso, o en Caracas, donde a las contribuciones dicen pechos, o en México altiva, donde al trabajar llaman, como Moreto en una comedia, “hacer la lucha”. Y en cuanto a las leyes de la lengua, no hay duda de que Baralt, Bello y Cuervo son sus más avisados legisladores:—lo cual no quita lustre al habla en que con singular donosura dicen literarios pensamientos los varones del Guadalquivir y Manzanares,—ya como Hartzenbusch la acicalen y enjoyen cual a moza en

⁹ Véase en José Martí, Obras Completas Edición Crítica, tomo 19 p200. Centro de Estudios Martianos. La Habana, 2016. Martí señala a América como un solo pueblo, desde el Bravo (el río Bravo nace **al sur de Colorado en territorio estadounidense**) hasta la Patagonia (región geográfica, histórica y cultural ubicada en el extremo sur del Cono Sur de América.)

¹⁰ Véase gráfico 10 sobre la Asociación de Academias de la Lengua Española.

fiesta; o como Guerra y Orbe, bruñen y saquen lumbre a la plata antigua; o como Alarcón, la den matices árabes; o como Galdós, la hagan llorar, y tener juicio a par que gracia con Valera (Martí, 2016).

El ejercicio de imponer una identidad a través de la lengua en una mayoría supuestamente subalterna desencadenó en que esa mayoría transformara el carácter de la cultura hegemónica; y en la imposición cultural no solo se transformó la cultura subalterna sino también los principios epistémicos del grupo en el poder. Así sucedió con el idioma español, las religiones, los mitos y todo lo que constituye el universo simbólico del sujeto hispanoamericano. Los contenidos de la colonialidad presentes en los libros Español Moderno reproducen la visión etnocéntrica en la percepción hacia Hispanoamérica a través del aprendizaje del idioma español. Los libros, para ser buenos, han de ser serios.

En el proceso de codificación-decodificación, el lenguaje comunica significados que se traducen en información cultural producida por la subjetividad ideológica cuando se pretenden establecer características inherentes del idioma español a la diversidad cultural hispanoamericana. Ostentar una mayoría hispanohablante no conduce a la homologación de características culturales. Este razonamiento es posible solo transversalizado por la colonialidad manifiesta y etnocéntrica del análisis centrado en la individualidad para tornarlo colectivo.

Comprender el tema de la identidad cultural es imprescindible para construir una idea respetuosa sobre la realidad cultural hispanoamericana. Se debe señalar que la posición actual de las comunidades de los pueblos originarios en Hispanoamérica no es la misma

de hace veinte años. El actual *movimiento indígena*¹¹ ha logrado el reconocimiento a sus derechos e impulsa transformaciones radicales en los diversos estados con el propósito de reconstituir el imaginario propio porque aspirar al reconocimiento y la aceptación no es solo una cuestión legal, sino someter a cuestionamiento tanto las estructuras sociales como la pretendida unanimidad en las cosmovisiones. Es establecer demandas de legitimidad para necesidades socioculturales, identidades colectivas y derechos cívicos más que en cuestiones de distribución de la riqueza. En este aspecto la comunicación intercultural que pretende un estudiante de idioma se frustra si establece, de antemano, una homologación cultural donde la diversidad además de evidente es determinante.

La información cultural efectiva está determinada por reconocer la diversidad cultural que incluye, el imaginario, la organización social, la concepción filosófica (aspectos que condicionan la conducta humana) y la cultura es determinante para constituir al ser humano como sujeto cognoscente. Es información sociocultural primaria el carácter ambiental, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la condición pluriétnica de los estados, la autonomía que se presenta como una alternativa diferente a la pretendida homogeneización.

Por ello, cuando se pretende ofrecer información sociocultural y se limita la información a realidades aparentemente análogas, rasgos afectivos y espirituales impuestos como homogéneos, resulta un fracaso para la efectiva apropiación de la información sociocultural.

La cuestión de la diversidad cultural es un tema en conflicto donde se trabaja para reconocer las múltiples formas que tiene el ser humano para relacionarse con el mundo

¹¹ Desde el paradigma descolonial, lo indígena es una cultura o una manera de mirar el mundo y de vivir la realidad. Véase en <https://www.alainet.org/es/articulo/208536> consultado el 16/09/2021.

circundante a través de disímiles expresiones y también para negar la legitimidad de estas diversas formas y reducir la heterogeneidad a una aparente homogeneidad que solo busca establecer patrones de poder desde una particularidad cultural pretendida como superior.¹²

Las características, limitaciones y omisiones del texto *Español Moderno* (2014) en cuatro volúmenes sirve de ejemplo sobre cómo los estudiantes chinos de idioma español se ven restringidos a una visión homogeneizante de este idioma en un contexto global donde predomina la diversidad.

Conclusiones

Se ofrece una visión aparentemente uniforme de Hispanoamérica como una región de sociedad cristiana, población hispanohablante y cultura latina con algunos detalles peculiares y paisajes turísticos. La historia común compartida responde al proceso de colonización producto al "Descubrimiento de América" por Cristóbal Colón en el siglo XV. Esta información se corresponde con las deficiencias mostradas por los estudiantes en el ejercicio de confección de las tesis, lo que confirma el impacto de los libros en el proceso de conformación del conocimiento y la ausencia de cuestiones de diversidad cultural. Al menos el estudiante completa su primer ciclo de formación con una idea tergiversada referente al idioma español en Hispanoamérica.

Referencias

Camacho, M. V. (3 de 2015). *Análisis del manual chino de ELE: Español Moderno*. Recuperado el 7 de 9 de 2021, de https://www.researchgate.net/publication/342534021_Sistema_de_ensenanza_en_el_aula_de_ELE_en_China?_sg%5B0%5D=JiKzDaUdOIAIqEmbuhsJWYItRMgflxzXcklbi-GNPnk_yJWK60reaJ3bRQL9HOSwArOGopa3uqrW7m4.m-

¹² En Guanche, Jesús. ¡Cuando las identidades estorban! Revista Temas, 2018 pp 94-101 se analiza la posición de algunos autores que no logran comprender la esencia de la identidad como elemento constitutivo del ser humano y se frustran en discursos mamertos.

R_jO099sKfDnw_OgCsowq8UTj7Gg45M10mUL09vxc5l0oq3mdaE-TyPbESwEKct

- Cassany, E. M. (2020). El mundo según los libros de texto: Análisis crítico del discurso aplicado a materiales de español LE/L2. *JOURNAL OF SPANISH LANGUAGE TEACHING*, 1-19.
- Espinosa, S. (2015). Identidad y otredad en la teoría de Aníbal Quijano. *Ciencia y política*, 107-130.
- Gallardo, M. H. (2017). Reseña Yangshen, Dong Español Moderno (vol 1) Libro del alumno. *Boletín de ASELE*, 116-121.
- Ma, S. (2020). Yansheng Dong y Jian Liu Español Moderno (vol.1). *redELE revista electrónica de didáctica del español lengua extranjera*.
- Maldonado-Torres, N. (2003). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. *Teoría crítica y descolonización*. Duke.
- Martí, J. (2016). *Obras Completas Tomo 19* (Edición Crítica ed.). La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Polo, V. D. (s.f.). *El componente cultural en el método para sinohablantes Español Moderno: Un análisis de los libros de lectura*. Recuperado el 7 de 9 de 2021, de Instituto Cervantes:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/28/28_0017.pdf
- Xiaoxiao, M. A. (2012). El método Español Moderno (vol.I): revisión normativa y de su enfoque ortográfico y gramatical. *Revista de enseñanza de ELE para hablantes de chino*, 47-70.

Anexos

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico5

Países de Hispanoamérica y España: representación cultural

- | | | | |
|---------------|------------------------|------------|---------------|
| ■ Argentina | ■ Bolivia | ■ Chile | ■ Colombia |
| ■ Costa Rica | ■ Cuba | ■ Ecuador | ■ El Salvador |
| ■ España | ■ Guatemala | ■ Honduras | ■ México |
| ■ Nicaragua | ■ Panamá | ■ Paraguay | ■ Perú |
| ■ Puerto Rico | ■ República Dominicana | ■ Uruguay | ■ Venezuela |

Gráfico6

Gráfico7

Gráfico 8

Gráfico 9

Diversidad en Hispanoamérica desde algunos componentes étnicos

México	Costa Rica	El Salvador	Guatemala
Honduras	Nicaragua	Panamá	Cuba
Puerto Rico	República dominicana	Venezuela	Colombia
Ecuador	Perú	Bolivia	Chile
Argentina	Uruguay	Paraguay	